

SULTON UVAYS TOG‘I HUDUDLARI TABIATI VA UNING XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI

Ramanova Dildora Ravshanbek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti 1-bosqich magistranti

Ramanovadildora41@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada Sulton Uvays tog‘ining tabiiy resurslari, iqlimi, geologik tuzilishi va uning iqtisodiy sohalaridagi ahamiyati to‘g‘risida ilmiy tahlil yoritiladi.

Kalit so‘zlar: tabiiy resurs, pasttekislik, arid, intensiv, infratuzilma, ekoturizm, alpinizm, endemic.

Kirish

Sulton Uvays tog‘i — Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubi-g‘arbiy hududida joylashgan va Amudaryo vodiysiga yaqin tog‘ tizmasidir. Ushbu tog‘, tabiiy manzaralari va geografik o‘rni jihatidan, mintaqadagi eng muhim tog‘ tizmalaridan biridir. Sulton Uvays tog‘ining o‘rni va tabiiy resurslari, shuningdek, uning iqtisodiy ahamiyati mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida sezilarli ta'sir ko‘rsatadi

1. Sulton Uvays tog‘ining tabiiy geografik o‘rni

Sulton Uvays tog‘i O‘zbekistonning janubi-g‘arbiy qismida, Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubida, Amudaryo vodiysi va Qizilqum cho‘lidan janubroqda joylashgan. Tog‘ tizmasi 2,500–2,800 metr balandlikka ega bo‘lib, uning eng baland nuqtasi Sulton Uvays cho‘qqisi deb ataladi. Tog‘ tizmasi, asosan, janubiy va shimoliy yo‘nalishda cho‘zilgan bo‘lib, o‘rtacha balandligi 2500 metrdan yuqori bo‘lgan tog‘lar mintaqada tabiiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o‘rin tutadi. Sulton Uvays tog‘i - Qoraqalpog‘istondagi tog‘ tizmasi. Qizilqumning shimoli-g‘arbida, Amudaryoning o‘ng sohilida. Kenglik bo‘ylab 40–45 km masofaga cho‘zilgan, eni 10–15 km. Tog‘ unchalik baland emas, atrofdagi tekislikdan 350–400 m ko‘tarilib

turadi. Eng baland joylari: Qoraching‘il (485 m), Achchiktog‘ (473 m). Janubiy yon bag‘ri nisbatan tikroq. G‘arbiy qismi bir qancha tepaliklarga (Shayxjali, Quyonchiq, Zangibobo, Jumurtog‘) bo‘lingan [5].

Tog‘ning geologik tuzilishi, asosan, Paleozoy va Mezozoy davrlaridagi jinslardan tashkil topgan bo‘lib, ularning asosiy qismi granit, bazalt, ohaktosh va qumtosh qatlamlaridan iboratdir. Ushbu geologik tuzilma tog‘da foydali qazilmalar va qurilish materiallarining topilishini ta‘minlaydi. Tektonik jihatdan antiklinal struktura. Kuchli burmalangan paleozoy davri metamorfik, cho‘kindi, vulkanik tog‘ jinslari (slanets, kvarsit, ohaktosh va boshqalar)dan tashkil topgan [5]

2. Sulton Uvays tog‘ining tabiiy resurslari

Sulton Uvays tog‘i hududining tabiiy resurslari juda boy va xilma-xildir. Tog‘ tizmasi o‘lkamizning iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutadi, chunki uning hududida suv resurslari, o‘simliklar va hayvonlar dunyosi, foydali qazilmalar mavjud. Sulton Uvays tog‘i atrofida keng tarqalgan bazalt mineralidan betonlar uchun to‘ldirgichlar, asfaltlangan magistrallarni polotnosini to‘shama materiali sifatida foydalanish bilan birga eng maqbul bo‘lgan varianti shisha materiallari olish mumkin [2].

Suv resurslari: Doimiy oqar suvlar yo‘q. Uzunligi 5–12 km li quruq soylar (Jamansoy, Qizilsoy, Kazansoy, Sultonbobosoy, Kaxralsoy, Aximbeddinsoy)da faqat yog‘ingarchilik vaqtida suv oqadi [5].

Tog‘ tizmasidan boshlanadigan daryolar va buloqlar, Amudaryo vodiysidagi sug‘orish tizimlariga suv ta‘minotini beradi. Sulton Uvays tog‘idagi tabiiy suv manbalari Qoraqalpog‘istonning sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lib, bu yerda o‘simliklar va hayvonlarning yashash muhiti uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu tog‘ning suv resurslari o‘zining iqlimi va joylashuvi jihatidan mintaqada muhim ahamiyatga ega.

Foydali qazilmalar: Sulton Uvays tog‘ining geologik tuzilishi foydali qazilmalar bilan boy. Tog‘da ohaktosh, gips, qurilish materiallari va boshqa minerallar mavjud bo‘lib, ularning qazib olinishi qurilish sanoati va boshqa tarmoqlarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, tog‘da ko‘plab

tabiiy gaz va neft manbalari ham mavjud, bu esa energetika sanoatining rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Biologik resurslar: Tog‘ hududi o‘simliklar va hayvonlar dunyosining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Tog‘lardagi o‘rmonlar va yaylovlar yerli aholi va chorvachilik uchun oziq-ovqat resurslarini ta‘minlaydi. Tog‘da ko‘plab dori-darmon o‘simliklari va ozuqa o‘simliklari o‘sadi, bu esa ularning tibbiy va qishloq xo‘jaligida ishlatilishini imkoniyatini yaratadi.

Sulton Uvays hududi o‘simliklar qoplami va florasini o‘ziga xos jihatlarini ochib berishda bir qator botanik olimlarni aytib o‘tadigan bo‘lsak, masalan M.G. Popov (1913), E.P.Korovin (1923), P.A.Abduraxmonov (1969), P.K. Zokirov (1971), B.Sh. Sherbaev (1973), F.O.Xasanov, X.F.Shomurodov (2011) va shu kabi ilmiy tadqiqotchilarning ishlarini aytib o‘tsak mubolag‘a bo‘lmaydi. Sulton Uvays zamonaviy florasini 55 oila, 257 turkumga mansub 526 turdan iborat. Ularning tarkibida 99 tur ilk bor Sulton Uvays hududi uchun keltirilgan. Bu mahalliy floradagi umumiy turlarning 18,82 % ni tashkil etadi. Ushbu hudud o‘simliklari ednemik turlarga ancha kambag‘al. Qizilqum okrugi bilan chegaralangan 5 subendem turlar va O‘zbekiston Respublikasi „Qizil kitobi“ ga kiritilgan 11 ta kamyob va yo‘qolib borayotgan turlar mavjudligini ko‘rsatdi. Cho‘l tuproqlarida shuvoq, rang kabi efemer o‘simliklar, buloqlar atrofida turli xil butalar o‘sadi [1].

Iqlimi

Sulton Uvays tog‘ining iqlimi, asosan, yarim arid va subtropik tog‘ iqlimi bilan tavsiflanadi. Tog‘ tizmasining baland joylarida sovuq qishlar va mo‘l-ko‘l qorga ega, lekin pasttekisliklar va yaylovlarda havo nisbatan iliq va quruq bo‘lishi mumkin. Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda bu iqlimning muhim ta‘siri bor, chunki qishloq xo‘jaligi uchun kerakli sug‘oriladigan yerlar mavjud, ammo bu yerlar cheklangan bo‘lishi mumkin. Yiliga 80-100 mm yog‘in tushadi. Yillik temperatura 12°-13°, yanvarning o‘rtacha temperaturasi -5°,-8°, iyulniki 26°-28°.

Tog‘ning balandliklarida va to‘qaylarda o‘simliklar va hayvonlar dunyosining xilma-xilligi mintaqada ekologik muvozanatni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tog‘ iqlimi va ekologiyasi tibbiyot va qishloq xo‘jaligida yangi imkoniyatlar yaratadi.

4. Sulton Uvays tog‘ining iqtisodiy ahamiyati

Sulton Uvays tog‘ining iqtisodiy ahamiyati O‘zbekistonning janubiy hududlarida, ayniqsa Qoraqalpog‘istonda, muhim bo‘lib, bir necha asosiy sohalarda o‘z aksini topadi.

Qishloq xo‘jaligi: Sulton Uvays tog‘ining pasttekisliklarida sug‘oriladigan yerlar mavjud bo‘lib, bu hududda paxta, g‘alla, sabzavot va mevali daraxtlar ekish uchun qulay sharoitlar mavjud. Suv resurslari, asosan, Amudaryo va uning irmoqlari tomonidan ta‘minlanadi, bu esa bu yerda intensiv qishloq xo‘jaligini rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, tog‘ yaylovlari chorvachilik uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi.

Sanoat va qurilish: Tog‘da mavjud bo‘lgan foydali qazilmalar, xususan, ohaktosh va gips, qurilish sanoatida keng qo‘llaniladi. Bu resurslarning qazib olinishi va qayta ishlanishi, mamlakatning infratuzilmasini rivojlantirishda va qurilish materiallari ta‘minotida katta ahamiyatga ega.

Masalan, temir va titan zahiralari Sultan Uvays tog‘idagi Tebinbuloqda uchraydi. Geologik tadqiqotlar va analizlar natijasida olingan ma‘lumotlarga qaraganda, Sulton Uvays tog‘ tizmasining hududi qora metallurgiya ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun katta imkoniyatlarga ega. Olimlarning fikriga ko‘ra, Tebinbuloq titan-magnetit rudalari konida temir rudasi va metall bo‘lmagan qurilish materiallarining ko‘plab turlarini olish mumkin. Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston Respublikasida Tebinbuloq titan-magnetit rudalari konini o‘zlashtirish asosida metallurgiya bazasini yaratishning aktual iqtisodiy masalasi yuzaga keldi. Kon Nukus – To‘rtkol transport yo‘lining 5-7 km oraliqda joylashgan bo‘lib, 1937-yilda aniqlangan. Tebinbuloq titan-magnetitli koni O‘zbekiston Respublikasida ruda bo‘yicha yirik bo‘lgan magmatik kon hisoblanadi. U Sulton Uvays tog‘ining orqa bo‘limida shu atama bilan ataluvchi intruziv maydonda joylashgan. Konning maydoni taxminan 8 km² maydonni egallaydi. Fosforit konlari Sulton Uvays tog‘ining Xojako‘l atrofida uchraydi. Talk Sulton Uvays tog‘ida Ziynelbuloq konida topilgan.

Konning aniqlangan zahirasi A+B+C kategoriyalari bo'yicha 27 mln. tonna. Biroq talkning bu yerda hali ham ko'p zahiralarini topish mumkin.

Granit Sulton Uvays tog'ining Darvozatog' va Ko'korolda 2 ta yirik konida joylashgan. Bu yerlar granit alyuminiy minerallardan iborat bo'lib, devon davri slanetslarining ichida, yerning yuzasidan 3-4 m chuqurlikda yotadi. Zaxirasi 50 ming tonnaga yetadi. Granit abraziv materiallar uchun qo'llaniladi. Abraziyalik materiallar odatda yuqori qalinlikka ega bo'lganligidan ular materiallarni, qimmatbaho toshlarni va boshqa materiallarning yuzlarini tekislash va bezash uchun qo'llaniladi.

Kvars Sulton Uvays tog'ida uchraydi. Bu yerda kvars tomir kabi tarmoqlanib, 98% gacha sof shaklda uchraydi. Bashorat qilingan zahirasi 10 mln. tonnadan ortiqni tashkil etadi.

Bezak beruvchi toshlar konlari Sulton Uvaysda uchraydi [3].

Energetika: Sulton Uvays tog'idagi neft va tabiiy gaz manbalari energetika tarmog'ida muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning energiya ta'minotini mustahkamlashda xizmat qiladi. Tog' hududidagi tabiiy resurslarni samarali foydalanish O'zbekistonning energetik xavfsizligini ta'minlaydi.

Turizm: Sulton Uvays tog'ining tabiiy go'zalliklari va ekologik xususiyatlari turizm sohasida ham katta ahamiyatga ega. Tog'da ekoturizm, alpinizm, va tabiatni o'rganish uchun imkoniyatlar mavjud. Bu, nafaqat turizm sohasini rivojlantirish, balki mahalliy iqtisodiyotni jonlantirishga yordam beradi.

Xulosa

Sulton Uvays tog'i O'zbekistonning janubi-g'arbiy qismidagi geologik va geografik jihatdan muhim hudud hisoblanadi. Ushbu tog'ning tabiiy resurslari, iqlimi, va ekologik xususiyatlari nafaqat Qoraqalpog'iston, balki butun O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tog'da mavjud bo'lgan foydali qazilmalar, suv resurslari, va qishloq xo'jaligi imkoniyatlari iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishda asosiy omillar hisoblanadi. Sulton Uvays tog'ini oqilona boshqarish va resurslardan samarali foydalanish O'zbekistonning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Esemuratova R.X. ,, Sultan Uvays tog'i florasining areal tiplari tahlili".Nukus-2023.
- 2.Matyaqubova K.Sh. Sulton Uvays tog'i bazalt minerali asosida shisha tola olish imkoniyatlari.Urganch [130 bet].
3. Turdimambetov I. R, Joldasov A. S, Iskenderov A. B, Uzaqbaev Q. K.,, Qaraqalpaqstan ekonomiklik ham sotsialliq geografiyasi ". Nukus- 2022.59-bet.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sulton_uvays_bobo_majmui
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sulton_Uvays_tog%CA%BBi